

**ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В СТИХОТВОРЕНИЯХ
А.С.ПУШКИНА И ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

Ким С.Ф.

*старший преподаватель,
Самаркандский государственный университет имени Ш. Рашидова,
Республика Узбекистан, г. Самарканд*

Хасанова П.Р.

*преподаватель,
Национальный университет Узбекистана имени М. Улугбека,
Республика Узбекистан, г. Ташкент*

**LEXICAL-SEMANTIC CLASSES OF ADJECTIVES IN THE POEMS OF A.S. PUSHKIN AND THEIR
GRAMMATICAL PROPERTIES**

Kim S.,

*Senior Lecturer,
Samarkand State University named after Sh. Rashidov,
Republic of Uzbekistan, Samarkand*

Khasanova P.

*teacher
National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Republic of Uzbekistan, Tashkent*

Аннотация

В центре внимания статьи – описание лексико-семантических классов прилагательных в стихотворениях А.С. Пушкина с учетом их грамматических и лексических свойств. Приводятся классы конкретных имен прилагательных вне состава предложений и в составе, их статистика.

Abstract

The focus of the article is the description of the lexical-semantic classes of adjectives in the poems of A.S. Pushkin, taking into account their grammatical and lexical properties. Classes of specific adjectives outside and within sentences and their statistics are given.

Ключевые слова: качественные, относительные, притяжательные прилагательные, качественно-оценочная семантика постоянная и непостоянная, семантика пространственного, временного признака, выраженная через отношение к другому предмету.

Keywords: qualitative, relative, possessive adjectives, qualitative-evaluative semantics, constant and unstable, semantics of a spatial, temporal attribute, expressed through a relationship to another object.

Велика роль имен прилагательных в художественной литературе, в поэзии в частности. Они выполняют важнейшие функции в описании. Без них невозможно изобразить природу, человека, предметы.

Не являются исключением и рассматриваемые в данной статье имена прилагательные в стихотворениях А. С. Пушкина, выявленные в сборнике стихотворений под редакцией С. Бонди «Стихотворения Александра Пушкина» [1]. Они выполняют в стихотворениях поэта изобразительную или экспрессивно-эмоциональную функцию, усиливают смысловую, образную или эмоциональную значимость слов.

Стилистически значимы в стихах А. С. Пушкина распространенные прилагательные, относящиеся к местоимениям. Они экспрессивны, используются для выражения чувств и переживаний, для художественно-образной конкретизации изображаемого.

Стихотворения А. С. Пушкина отличаются ярко выраженной живописностью и эмоционально-

стью. Поэт широко использует как средство живописания прилагательные-определения, которые выступают в тексте в качестве образных сравнений, усиливающих эмоциональную речь повествователя.

Исследуемые пушкинские прилагательные (около 800 лексем) весьма многообразны по лексической и грамматической семантике.

В предлагаемой статье мы остановимся на лексико-семантических классах исследуемых прилагательных с учетом их грамматических свойств.

При определении семантических классов исследуемых прилагательных мы придерживались традиционной классификации, согласно которой выделены классы: 1. качественные; 2. относительные; 3. притяжательные. Грамматическая семантика каждого из классов позволила в свою очередь установить подклассы более конкретной семантики выявленных прилагательных.

1. Качественные имена прилагательные

Исследуемые стихотворения А. С. Пушкина весьма насыщены данными прилагательными.

В семантическом плане выделяются имена прилагательные, представляющие собой непосредственные наименования признаков:

1) *качество лица (или лиц)*. Данные признаки делятся на два типа:

а) *признаки переменные (непостоянные)*. Они выступают как оценка, даваемая говорящим. С грамматической точки зрения, такие прилагательные образуют формы степеней сравнения и антонимы.

В анализируемых стихотворениях А. С. Пушкина прилагательные с подобными признаками (вслед за Л. Л. Буланиным мы определяем их как *качественно-оценочные*) [2, 72] представлены в значительном количестве (90 единиц): *великий, пылкий, могучий, милый, удалой, суровый, дикий, жалкий, неразумный, мудрый, светлый, лживый, безумный, лихой, умный, недогадливый, несчастный, заботливый, беспечный, унылый, верный, резвый, прекрасная, грозный, стыдливый, холодный, взыскательный, вдохновенный, надменный, тупой, своенравный, бессмысленный, божественный, мирный, гордый, завистливый, строгий, прозорливый, благосклонный, буйный, злобный, любопытный, молчаливый, добрый, дорогой, осторожный* и мн.др.: Уходит Розен сквозь теснины, Сдается *пылкий* Шлипенбах («Горит восток зарею новой...»); Делибаш на всем скаку Срежет саблю кривою с плеч *удалую* башку («Делибаш»); Идет вдохновенный кудесник, ... и к *мудрому* старцу подъехал Олег («Песнь о вешем Олеге»); И думает: «Что же гаданье? Кудесник, ты *лживый, безумный* старик!»); Деду в честь он назван Яном; *Умный* мальчик у меня; Уже владеет атаганом И стреляет из ружья («Похоронная песня»); ... она родила Милую дочь. Ее прияла сама Мнемозина. *Резвая* дева росла в хоре богинь-аонид ... («Рифма»); Там королевич мимоходом Пленяет *грозного* царя («У лукоморья дуб зеленый...»); ... Ты сам свой высший суд; Всех строже оценить умешь ты свой труд. Ты им доволен ли, *взыскательный* художник? («Поэту»); Ты прав, творишь ты для немногих, Не для *завистливых* людей... («Жуковскому»); Поэт ... пел – а *хладный* и *надменный* Кругом народ ... Ему бессмысленно внимал («Поэт и толпа»); Но здесь, на лоне лени, Я слышу нежны тени *Заботливых* друзей... («К моей чернильнице»); И назовет всяк сущий в ней язык, И *гордый* внук славян, и финн, и ныне дикий Тунгус, и друг степей калмык («Я памятник воздвиг себе нерукотворный») и др.

б) *признаки абсолютные (постоянные)*, не зависящие от его оценки говорящим. Прилагательные с подобными признаками Л. Л. Буланин называет собственно качественными [2, 72].

В исследуемом объекте собственно качественные имена прилагательные занимают скромное место (15 единиц). По семантике они обозначают преимущественно признак по возрасту или родственные отношения: *юный, веший, устарелый, молодой, незримый, старый, мертвый, родной, одинокий, старший, молчаливый, живой, чуждый*: С медвежьей кожей на плечах, В косматой шапке, с луком

... Литовцы *юные*, в толпах, Со стороны одной бродили... («Сто лет минуло, как Тевтон...»); Там *устарелый* вождь, как ратник *молодой*, ... Бросался ты в огонь... («Полководец»); Вот одет могучий Олег со двора, С ним Игорь и *старые* гости... («Песнь о вешем Олеге»); Из *мертвой* главы гробовая змея Шипя между тем выползала; Князь тихо на череп коня наступил И молвил: «Спи, друг *одинокий!*»; Тогда молвила, вздохнувши Катерина: «Господь бог! помилу наши души!» И упала *мертвая* на землю («Гайдук Хризич»); В пятый день *старший* сын обезумел, Стал глядеть он на *мертвую* мать...»); Кем убит и отчего, Знает сокол лишь его..., да хозяйка *молодая* («Ворон к ворону летит...»); ...А хозяйка ждет милого. Не убитого, *живого* и др.

2) *Свойств и качеств неодушевленного предмета*. По характеру обозначения признака неодушевленного предмета данные прилагательные также делятся на а) *качественно-оценочные* и б) *собственно качественные*.

Качественно-оценочные прилагательные в анализируемых стихотворениях А. С. Пушкина занимают по сравнению с собственно качественными доминирующее положение.

Оба типа прилагательных – *качественно-оценочные* и *собственно качественные* – характеризуют неодушевленные предметы различной лексико-грамматической семантики: они обозначают определенные действия, чувства, волеизъявления, состояния, пространство, временные промежутки, процессы мыслительной деятельности, говорения, звуковые процессы, социальные явления, животных, географические названия и др.

Многие из данных прилагательных высокочастотны.

Обратимся к иллюстративному материалу.

а) *Качественно-оценочные* прилагательные, обозначающие признаки неодушевленных предметов (130 единиц): *чудесный, мрачный, грозный, великолепный, великий, яркий, чудный, благородный, дерзкий, постыдный, дивный, высокий, лихой, удалой, суровый, тяжелый, густой, спокойный, угрюмый, буйный, косматый, святой, верный, дивный, веселый, славный, игривый, жаркий, горячий, безумный, ретивый, печальный, драгоценный, болючий, крутой, ленивый, ужасный, чуткий, мутный, беспредельный, жалобный, шумный, слабый, мирный, праздный, скромный, томный, небрежный, ветреный, нежный, мрачный* и др.: Под *грозной* броней ты не ведаешь ран; Незримый хранитель могущему дан («Песнь о вешем Олеге»); ... И пращ, и стрела, и *лукавый* кинжал Щадят победителя годы; Тогда, в волненье бурь народных Предвидя *чудный* свой удел, В его надеждах *благородных* Ты человечество презрел («Наполеон»); В свое погибельное счастье Ты *дерзкой* воровал душой; И се, в величии *постыдном* Ступил на грудь ее колосс; Как сердца русских не постигнул Ты с высоты *отважных* дум? Хвала!.. Он русскому народу *высокий* жребий указал... Делибаш!... Пожалей своё житьё; Вмиг аминь *лихой* забаве: Попадешься на копье; Делибаш на всем скаку Срежет саблю кривою

С плеч *удалую* башку; Там грусть *великая*. Кругом – густая мгла. За ним – военный стан. *Спокойный* и *угрюмый* («Полководец»); И волны и душа покорны тебе; Завидует недруг столь *дивной* судьбе («Песнь о вещем Олеге»); Скажите, где конь мой *ретивый*? ... Все тот же ль он *бурный, игривый*? Пирует с дружиною вещей Олег При звоне *веселом* стакана; Не ты ль под секирой ковыль обagriшь И *жаркою* кровью мой прах напоишь!; Вьюга злится, вьюга плачет; Кони чуткие храпят («Бесь»); Под сенью хаты *скромной* В часы печали *томной* Была ты предо мной... («К моей чернильнице»); ... Чернильница моя! ... Болтливостью *небрежной* И *ветреной* и нежной Их сердце утешай и др.

б) Собственно качественные прилагательные, обозначающие признаки неодушевленных предметов (50 единиц): *кровавый, неизбежный, юный, обильный, постыдный, бранный, чужой, древний, знойный, вековой, свободный, новый, голый, слепой, роковой, недалекий, мертвый, долгий, голодный, вечный, темный, дальний, пушистый, чистый, пустой, условный, едкий, светлый, привычный, сердечный, духовный, суетный, ясный, непомятый, свободный, благородный, мохнатый, вышний, полезный, малый, быстрый, умственный, темный, яркий, душевный, поздний, острый, ровный* и др.: О ты, чьей памятью *кровавой* Мир долго, долго будет полн... («Наполеон»); Когда на площади *мятежной* Во прахе царский труп лежал И день великий, *неизбежный* Свободы яркий день вставал, – ... Ты человечество презрел; ... И обновленного народа Ты буйность *юную* смирил...; ... Шумели роцци *вековые* Духов пристанища святые («Сто лет минуло...»); Жрецы минутного, поклонники успеха! ... Над кем ругается *слепой* и *буйный* век... («Полководец»); Дни *поздней* осени бранят обыкновенно, но мне она мила... («Осень»); Она (музыка) внимала мне с улыбкой, и слегка По *звонким* скважинам *пустого* тростника Уже наигрывал я *слабыми* куплетами И гимны... («Муза»); Как весело, обув железом острым ноги, Скользить по зеркалу *стоячих, ровных* вод («Осень»); Оставь, оставь порой *привычные* затеи, и дактил, и хорей Для прозы почтовой («К моей чернильнице») и др.

3) цветов, оттенков цветов (20 единиц): *темно-зеленый, зелено-бледный, черный, зеленый, желтый, синий, багровый, яркий, красный, вороной, белый, цветной, бурый, алый, голубой, румяный, сивый* и др.: Широкой степью, по горам, В косматой шапке, в бурке *черной* ... Летал по воле скакуна... («Казалось, пленник безнадежный»); ... и там я был, и мед я пил; У моря видел дуб *зеленый*; Под ним сидел ... («У лукоморья дуб зеленый...»); Узнай еще в прибавку, Что сделаю потом: Лаврову дам отставку, А Соца – в *желтый* дом («Сказки»); И перед *синими* рядами Своих воинственных дружин, Несомый верными слугами, ... Карл явился («Горит восток зарею новой...»); ... Грохочут пушки. Дым *багровый* Крутыми всходит к небесам Навстречу к утренним лучам («Горит восток зарею новой...»); Кто убит и отчего, Знает сокол лишь его, Да кобылка *вороная*, Да хозяйка молодая («Ворон к ворону летит...»); Вы бросайте ваши *белы*

домы, Уходите в Велийское ущелье («Воевода Милош»); На холме пред казаками Вьется *красный* делибаш («Делибаш»); В темнице там царевна тужит, А *бурый* волк ей верно служит («У лукоморья дуб зеленый...»); Ты любишь гром небес, но также внемлешь ты Жужжанью пчел над розой *алой* («С Гомером долго ты беседовал один...»); Но там, увы, где неба своды Сияют в блеске *голубом*, ... Заснула ты последним сном («Для берегов отчизны дальней...»); *Румяный* критик мой, насмешник толстопузый, ... Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной ... («Румяный критик мой...»); Догоняет вновь его Георгий И хватает за *сивую* косу («Песня о Георгии Черном»); В гранит оделася Нева; ... *Темно-зелеными* садами Её покрылись острова («На берегу пустынных волн...») и др.

Наряду с полными формами имен прилагательных в исследуемых пушкинских стихотворениях довольно часто встречаются краткие формы имен прилагательных как качественно-оценочных, так и собственно качественных (около 100 единиц): *ужасен, прекрасен, близок, ретив, смирен, бледен, горд, ясен, молоды, покорны, грозен, мутен, бесконечны, тверд, печальна, строен, бледна, болен, свежа, свободна, любезен, послушна, бесплодна, смешан, тверд, душиста* и мн. др.: Выходит Петр ... Лик его *ужасен*. Движенья *быстры*. Он *прекрасен*... Ему коня подводят. *Ретив* и *смирен* верный конь («Горит восток зарею новой...»); Уж *близок* полдень. Жар пылает; И он промчался пред полками, *могущ* и *радостен*, как бой; Пирует Петр. И *горд*, и *ясен*, И славы *полон* взор его. И царский пир его *прекрасен*; Из них уже многих нет; другие, коих лики Еще так *молоды* на ярком полотне, Уже составились и никнут в тишине Главою лавровой... («Полководец»); О вождь несчастливый! *Суров* был жребий твой: Все в жертву ты принес земле тебе чужой; И волны и суша *покорны* тебе; Завидует недруг столь дивной судьбе («Песнь о вещем Олеге»); Скажите, где конь мой ретивый? Здоров ли? все так же ль *легок* его бег? На Корме сидит ... Сам хозяин, *грозен* Стенька Разин, Перед ним красная девица ... («Песнь о Стеньке Разине»); Шуба дорога; Полы-то новы, Одна *боброва*, другая соболья; На первом корабле *красно* золота, На втором корабле *чисто* серебро...; Скучна мне оттепель; вонь, грязь – весной я *болен* («Осень»); Сурово зимой я более *доволен*, Люблю ее снега; в присутствии луны Как легкий бег саней с подругой *быстр* и *волен*...; Скоро ль у кудрявой березы Распустятся клейкие листочки, Зацветет черемуха *душиста*... („Только что на проталинах весенних...») и др.

Встречающиеся в стихотворениях краткие формы прилагательных в роли определений, оценочных и распространенных, можно встретить лишь в произведениях писателей и поэтов XVIII-XIX веков. Это устаревшие формы прилагательных и с позиции современного русского языка являются ненормативными.

2. Относительные имена прилагательные

По частотности употребления они занимают второе место – 250 единиц. Данные прилагатель-

ные, весьма разнообразные по семантике, выражают различные признаки того или иного явления опосредованно – через отношение к другому явлению.

Выделены следующие лексико-семантические классы:

1. класс имен прилагательных с семантикой пространственного признака (признака через отношение к пространству), который делится на два подкласса:

а) отношение к географическому названию (35 единиц);

б) отношение к месту нахождения предмета в широком смысле (60 единиц).

Обратимся к иллюстративному материалу.

1. а): финский, великий, кубанский, грузинский, российский, прусский, австрийский, сибирский, киевский, полтавский, литовский, цареградский, персидский, белградский, польский, фригийский, александрийский, эрианский, царскосельский, аравийский, московский и др.: Где прежде **финский** рыболов, ... Один у низких берегов Бросал в неведомые воды Свой ветхий невод ... («На берегу пустынных вод...»); **Кубанский** лук, кинжал, аркан И шашка, вечная подруга... , Ничто его не тяготит («Казалось, пленник безнадежный...»); И с ним кладут снаряд воинский: ... Колчан и лук, кинжал **грузинский** И шашки крестовую сталь, Чтобы крепка была могила... («Не для бесед и ликований...»); Во глубине **сибирских** руд Храните гордое терпенье... («В Сибирь»); На корме сидит сам хозяин, Сам хозяин, грозен Стенька Разин, Перед ним красная девица, Полоненная **персидская** царевна («Песни о Стеньке Разине»); Есть упоение в бою, И бездны мрачной на краю, ... Средь грозных волн и бурной тьмы, И в **аравийском** урагане... и др.;

1. б): господский, адмиралтейский, горский, степной, пустынный, каторжный, лицейский, житейский, коллежский, площадный, градский, небесный, земной, сельский, ключевой (от ключ (= родник), **гробовой, морской, почтовый, горный, печной, подлунный, лубочный, восточный, могильный, Мясницкий, окрестный, полевой, соседний, лесной, окружной, Царское Село, проселочный, пермский, сердечный** и др.: Он, чуя **господскую** волю, То смиренный стоит под стрелами врагов, То мчится по бранному полю... («Песнь о вещем Олеге»); Но вот на табор кочевой Нисходит сонное молчанье, И слышно в тишине **степной** Лишь лай собак... («Цыганы шумною толпой...»); Ты сохранил в блуждающей судьбе Прекрасных лет первоначальны нравы: **Лицейский** шум, **лицейские** забавы Средь бурных волн мечталися тебе... («19 октября»); Теперь **коллежский** он ассессор По части иностранных дел! («Воспитанный под барабаном...»); Но что ж? Ни мне, ни **площадному** шути Не удалось прикрыть своих проказ... («Любопытный»); Любили Крым птенцы Саади, Порой **восточный** краснойбай Здесь развивал свои тетради И удивлял Бахчисарай («В прохладе сладостной фонтанов...»); Ступая в жизнь, мы быстро разошлись,

Но невзначай **проселочной** дорогой Мы встретились и братски обнялись («19 октября»); И где мне смерть пошлет судьбина? ... Или **соседняя** долина Мой примет охладелый прах? («Брожу ли я вдоль улиц шумных...») и др.

2. Класс имен прилагательных с семантикой временного признака (признака через отношение ко времени) (35 единиц): **утренний, зимний, военный, полночный, вековой, ночной, вечный, сумрачный, полночный, минутный, всегдашний, прежний, многолетний, полуденный, весенний, вечерний, последний, осенний, ранний** и др.: И видят: в **утреннем** тумане Шатры белеют за рекой... («Весь Киев новою тревогой...»); В избушке распевая, дева Прядет, и, **зимних** друг ночей, Трещит лучинка перед ней («Уж небо осенью дышало...»); Клянусь: кто жизнью своей Играл пред **сумрачным** недугом, ... Клянусь, тот будет небу другом... («Герой»); Уныние разлуки, **Всегдашние** мечты, Мои надежды, чувства... Бумаге передай («К моей чернильнице»); Только что на проталинах **весенних** Покидались **ранние** цветочки («Только что на проталинах весенних...») и др.

3. Класс имен прилагательных с семантикой признака через отношение к действию (20 единиц): **грядущий, прощальный, отборный, позлащенный, непробудный, плачевный, кочевой, разгульный, ослушный, золоченый, проклятый, летучий, неведомый, небывалый, погорелый, нежданый, невиданный, смущенный, призывной** и др.: С коня он слезает угрюмый; И верного друга **прощальной** рукой И гладит и треплет по шее крутой («Песнь о вещем Олеге»); ... Купайте, кормите **отборным** зерном; Водой ключевой поите («Песнь о вещем Олеге»); И внемлет ответу: на холме крутом Давно уже почил **непробудным** он сном («Песнь о вещем Олеге»); Хочет он отправиться в Белград, Туркам выдать **ослушного** сына... («Песнь о Георгии черном»); И селенье, как жилище **Погорелое** стоит, - Тихо все – одно кладбище Не пустеет, не молчит... («Было время, процветала...») и др.

4. Класс имен прилагательных с семантикой материального признака (признака через отношение к материалу, содержанию) (50 единиц): **чугунный, железный, дождевой, хрустальный, бумажный, журнальный, лавровый, золотой, полотняный, шелковый, серебряный, песчаный, восковой, медовый, снежный, сосновый, лесистый, бобровый, собачий** и др.: Люблю тебя, Петра творенье, Люблю твой стройный, стройный вид, Твоих оград узор **чугунный**, Твои задумчивых ночей... («На берегу пустынных волн...»); Оцепенелыми руками Схватив **железный** свой венец, Он бездну видит пред очами... («Наполеон»); Уже скупой его сургуч Пятнал замки твоей конторы И мнил загресть он злата горы В пыли **бумажных** куч («На выздоровление Лукулла»); Поднес Стенька Разин Камни хрустальные ... Парчи **золотые** («Песнь о Стеньке Разине»); Там о заре прихлынут волны На брег **песчаный** и пустой... («У лукоморья дуб зеленый...») и др.

5. Класс имен прилагательных с семантикой признака через отношение к предназначению предмета (20 единиц): *пехотный, погребальный, воинский, подъемный, наемный, боевой, заздравный, мятежный, погибельный, бранный* (от брань = бой, битва), *праздничный* и др.: Молчит неверный часовой, Опущен молча мост *наемный*, Врата отперсты в тьме ночной Рукой предательства *наемной!* («Вольность»); ... И славных пленников ласкает И за учителей своих *заздравный* кубок подымает («Горит восток зарею новой...»); Как часто друг веселья С тобою забывал условный час похмелья И *праздничный* бокал («К моей чернилнице»); Он, чуя господскую волю, То смиренный стоит под стрелами врагов, То мчится по *бранному* полю... («Песнь о вешем Олеге») и др.

6. Класс имен прилагательных с семантикой признака принадлежности через отношение к другому предмету (30 единиц): *семейный, конный, безродный, немецкий, княжеский, кровавый, господский, конский, людской, русский, народный, эллинский, ханский, поэтический, наследственный, отческий, часовой, братский, бездомный, лунный, приятельский, дедовский* и др.: Дружины *конные* смешались; Сомкнутой, дружною стеной Там рубится со строем строй («Весь Киев новою тревогой...»); Волхвы не боятся могучих владык, А *княжеский* дар им не нужен ... («Песнь о вешем Олеге»); Он, чуя *господскую* волю, То смиренный стоит под стрелами врагов, То мчится по бранному полю... («Песнь о вешем Олеге»); Его рассказы расстились, Как эриванские ковры, И ими ярко украшались Тиреев *ханские* ковры («В прохладе сладостной фонтанов...»); Стремится конь во весь опор, исполнен огненной отваги; ... *Кровавый* след за ним бежит... («Казалось, пленник безнадежный...»); На границе Владений *дедовских*, на месте том, Где в гору подымается дорога, изрытая дождями, три сосны стоят... («Вновь я посетил тот уголок земли...») и др.

Анализ имен прилагательных данных лексико-семантических классов свидетельствует, что многие имена прилагательные относятся к разряду относительных с учетом контекста, лексического окружения. В ином контексте они теряют относительную семантику и обретают значение других лексико-грамматических разрядов. Например, прилагательные *соболий, собачий, бобровый* в анализируемых стихах А. С. Пушкина – относительные, так как обозначают признак по материалу (срвн.: *соболя, собачья, бобровая шуба, шапка*, но: *шкура соболя, собачья, бобровая* – притяжательные).

3. Притяжательные имена прилагательные

Их количество по сравнению с двумя первыми разрядами составило в исследуемом объекте всего 30 лексем:

Данный класс исследуемых прилагательных выделяется своеобразной семантикой – семантикой принадлежности какому-либо лицу или животному – и специфическими суффиксами *ij(-j-), -ын-* и *-ск-*, *-н-* (в контексте анализируемых стихов):

а) – ij-, -j-: девичье лицо, разбойничья потеха, божья церковь, медвежья кожа, рысья шапка, вражий стан, княжий дом, курья нога и др.: Люблю зимы твоей жестокой ... Бег санок вдоль Невы широкой, *Девичьи* лица ярче роз... («На берегу пустынных волн...»); ... Не для *разбойничьей* потехи Так рано съехались адехи На двор Гасуба старика («Не для бесед и ликований...»); Вдруг сон прервался: *вражий* стан С тревогой шумною воспрянул, Внезапный крик сражений грянул... («Весь Киев новою тревогой...»); Летит, надеждой окрыленный, По стогнам шумным в *княжий* дом («Весь Киев новою тревогой...»); С *медвежьей* кожей на плечах, В косматой *рысьей* шапке, ... Литовцы юные... бродили... («Сто лет минуло, как Тевтон...») и др.

Встретившееся притяжательное прилагательное *рысья шапка* употреблено в значении относительного: шапка из меха рыси (признак по материалу);

б) –ын- (зафиксирован один пример): *царицын чертог*: Вы помните: когда возник лицей, Как царь для нас открыл чертог *царицын* («Была пора: наш праздник молодой...»);

в) –ск-: царская глава, злодейская дружина, детская резвость, царская рука, диктаторский жезл, басурманская пляска, русский флаг, народ, штык и др.: Молчит закон – народ молчит, Падет преступная секира... И се – *злодейская* порфира На галлах скованных лежит... («Вольность»); Тогда ли, как хватает знамя Иль жезл *диктаторский*; тогда ль, Как водит и кругом и вдаль Войны стремительное пламя... («Герой»); ... Красных девок заставляют в насмешку Распевать ззорные песни И плясать *басурманские* пляски («Воевода Милош») и др.;

г) –н-: трубный звук, барабанный бой, народная любовь, сила, вакханальные припевы, военный стан, державный ярем и др.: На *трубный* звук, на голос боя Дружины конные славян Помчались по следам героя... («Весь Киев новою тревогой...»); Бой *барабанный*, клики, скрежет, Гром пушек, топот, ржанье, стон, И смерть, и ад со всех сторон («Горит восток зарею новой...»); Поэт! Не дорожи любовью *народной* («Поэт»); Там грусть великая. Кругом – густая мгла; За ним – *военный* стан. Спокойный и угрюмый... («Полководец») и др.

Последние прилагательные в ином лексическом окружении будут отнесены к разряду относительных, выражающих признак предмета через отношение к различным явлениям.

Таковые некоторые наблюдения относительно лексико-семантических классов имен прилагательных в стихотворениях А. С. Пушкина.

Список литературы

1. Бонди С. Стихотворения Александра Пушкина. – М., 1970.
2. Буланин Л.Л. Трудные вопросы морфологии. – М., 1976.